

JIZZAX VOHASI MAROSIMIY TAOMLARINING ETNOLOKAL XUSUSIYATLARI

Bobomurodova Noila

JDPU Magistratura bo'limi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7982243>

Annotatsiya: O'zbekistonning boshqa tarixiy-etnografik mintaqalari kabi Jizzax vohasi ham o'ziga xos, muhim mikroetnografik mintaqaga hisoblanib, vohaning ming yillar mobaynida qulay geografik o'rni va qadimdan katta karvon yo'llari chorrahasida joylashganligi sabab g'oyat xilma-xil madaniyatlar va an'analar tutashgan, o'zaro uyg'unlashgan holda shakllangan joy sifatida qayd etish mumkin.

Kalit so'zlari: Darvishona, tanglay ko'tarish, taomlar, marosimlar, chillaguzaron, momolar oshi, sumalak.

Kirish: O'zbekistonning boshqa tarixiy-etnografik mintaqalari kabi Jizzax vohasi ham o'ziga xos, muhim mikroetnografik mintaqaga hisoblanib, vohaning ming yillar mobaynida qulay geografik o'rni va qadimdan katta karvon yo'llari chorrahasida joylashganligi sabab g'oyat xilma-xil madaniyatlar va an'analar tutashgan, o'zaro uyg'unlashgan holda shakllangan joy sifatida qayd etish mumkin

“Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi – ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita

mustahkam ustunga, ya'ni, bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli

ma'naviyatga tayanamiz”, -deb ko'p bora ta'kidlaydi muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev o'zlarining nutq va ma'ruzalarida. Shu boisdan, keng jamoatchilikka qadimdan shakllanib kelgan milliy urf-odat va an'alarimizni boy tariximizning boy ma'naviy qadriyati sifatidagi o'rni hamda ahamiyatini, uning jamiyat ijtimoiy-ma'naviy hayotidagi mavqeini ko'rsatib berish muhim hisoblanadi. Bu borada o'zbek oilalaridagi farzand tarbiyasi, uning jamiyat a'zolari bilan munosabatga kirishishidagi qoidalarga tayyorlab borilishi inson kamolotida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Milliy marosimlar taraqqiyotida moddiy va ma'naviy madaniyat, tabiiy muhit, xo'jalik munosabatlari ta'siri beqiyos bo'lib, vaqt o'tgan sari ular tobora mustahkamlanib, avlodlarga meros bo'lib o'tib kelgan va shu tariqa ularning barqarorligi ta'minlangan. Vohada homilador ayollarga bolaning tug'ilishini kechiktiradi deb, ot, tuya go'shti yeyish ta'qiqlangan. Bunday udum butun Markaziy Osiyo xalqlariga xos bo'lgan. Qadimdan homilador ayolga ot, tuya, quyon, o'rdak, baliq go'shtlari, kalla- pochka singari ovqatlarni iste'mol qilish man qilinib, parhez buzilsa, bo'lajak bola ba'zi bir jismoniy nuqsonlar bilan tug'ilishi mumkin, degan tushuncha bo'lgan. Yana shuni aytish joizki, baliq go'shti shunchalik halol hisoblanganki, hatto yangi tuqqan ayol qirq kun o'tmaguncha baliq go'shti yemagan. Chunki bu davrda ayol harom hisoblanib, halol taomni harom qilib qo'yadi, degan tasavvur bo'lgan. Lekin bugungi kunda quvvat bo'ladi deb, homilador ayolga baliq yedirish holatlari ko'p kuzatilmoqda.

Voha dehqonlari dehqonchilik homiysi sifatida Bobodehqonga sig'inishgan. Bundan tashqari, Xo'jai Xizr dehqonchilikda mo'l-ko'lchilik homiysi sanalgan. Hazrati Sulaymon ota esa suv va miroblar homiysi sifatida ulug'langan. Shuningdek, dehqonchilikda asosiy ekin hisoblangan bug'doydan mo'l hosil olishni niyat qilgan holda xayr xudoyi, darvishona, shoxmoylar, aziz-avliyolar va ajdodlar ruhiga atab is chiqarish kabi marosimlar ham bajarilgan.

Xalqimiz orasida go'zal urf-odatlardan biri farzandni kelajakda eson-omon ulg'ayishi uchun Tanglay ko'tarish marosimida bolaning haqiga duo qilishdir. Yangi tug'ilgan chaqaloqni tanglayini ko'tarishda hurmo mevasidan foydalanish aytiladi. Biror shirinlikni olib, barmoq uchida bolaning tanglayiga tekkizib qo'yiladi. Madinalik musulmonlar o'zlarining go'dak bolalarini doimo Payg'ambarimiz (s.a.v) huzurlariga olib kelar edilar. U zot esa ularni qo'llariga olar, o'pib erkalar, tanglaylarini ko'tarar va haqlariga duo qilar edilar .

Umuman, farzandning sog'lom tug'ilishi, unib-o'sishi bilan bog'liq vohada bir qancha amallar bajariladi. Aholi orasida to'kin-sochinlik va hosildorlik ramzi sifatida ifodalanadigan bug'doydan qovurmoch (mahalliy qo'ng'iro't shevasida qo'rmoch) qilingan. Mazkur taom juda qadimiy taom bo'lib, bug'doy namakobli (tuzli) suvda ivitilib, so'ngra qozonga solib qovurilgan. Vohada hozirga qadar bu an'ana saqlanib qolgan. Ayniqsa, oilada yangi farzand dunyoga kelganda, chilla davri tugab, chaqaloq va onasi bu davrdan eson-omon o'tib olgach, bu uyda bug'doydan qovurmoch qilinib, qo'ni-qo'shni, bolalarga tarqatilgan va chaqaloq bilan birga onasinikiga, umuman olganda, eng yaqin kishilaridan birinikiga yoki piru-badavlat xonadonga mehmonga borishgan. Hech bo'lmaganda qo'shninikiga chiqib kelishadi, ya'ni, chillani qochirish kerak. Bu o'zbeklarda Chilla qochdi, tojiklarda esa Chillaguzoron deb ataladi. Aholi orasida qo'yning kalla-pochasi bilan bog'liq udumlar ham saqlanib qolgan. Biror odam bo'ynining yuqori qismiga yara chiqsa, qo'yning kallasi yaxshilab tozalanib, pishirilgan va keksalarning duoi- fotihasidan so'ng bemorga shifo tilab, iste'mol qilingan. Marhumga atab Qur'on xatm qilinayotganda ham so'yilgan qo'yning kalla-pochasidan tayyorlangan taom erkaklar oldiga qo'yiladi va hamma o'tirganlar taomdan totib ko'rishlari kerak bo'ladi. Kalla-pochaning ko'zini yosh bolalar, ota- onasi borlarga berishmagan, chunki ikkala ko'zga ota-ona deb qaralib, bir ko'zi ota, bir ko'zi ona deyilgan va yetimlarga yoki keksa kishilarga tortiq qilingan. Eng shirin joyi tilini tili burro bo'lsin deb bolalarga beriladi. Aholi bilan suhbatlashganimizda yil davomida hech bo'lmaganda 2 marta kalla-pocha sho'rvasi ichilsa, tana a'zolari, badandagi suyuqlik yangilanar ekan degan tushuncha mavjudligiga amin bo'lindi. Qo'y so'yilganda, oiladagi farzandlarga o'pkalamay yur deb o'pkasidan, ko'z nuring ravshanlashadi deb jigaridan, kichigiga esa soching tez o'sadi deb, socho'saridan taqsimlab chiqiladi. Socho'sar tekkanidan xursand bola, endi sochim tez o'sadi deb, shimib yuradi. Shuningdek, qo'yning yetim qovurg'asi yetimning haqi, yetimning ko'zi to'q bo'lsin deb, ota-onasi hayot kishilarga berilmagan.

Jizzax vohasi aholisining marosimlaridan farzand tug'ilmasdan oldin qilinadigan "momolar oshi" , ayniqsa, mashxurdir. Mazkur marosim homilador ayolning yo'lini yorug' qilib , tug'ilajak fazandi sog'-omon tug'ilishi uchun zamin yaratadi , degan qarash mavjud bo'lib, ona homilador payti qaynonalar tomonidan bajariladigan marosimdir . "Momolar oshi" deb ataladigan marosimda mahalla va qishloqning eng keksa momolari taklif qilinadi, ular uchun un oshi tayyorlanadi. un oshi taomining tayyorlanishi qatiqli oshga o'xshash bo'lib unda piyoz moyga qovurilib suv qo'shiladi, unga qatiqli qo'shib qatiqli osh qilinadi, tayyor qatiqli oshga doimgidek guruch emas, xamir kesib solinadi va ta'bgga ko'ra tuz solinadi. Tayyor taom uchun qayla tayyorlanadi, buning uchun kuydirilgan sariq moy tovada eritilib unga go'shtdan tayyorlangan qiyma go'shtlar solinadi, kosalarga avval qatiqli osh ustidan qayladan quyib beriladi . Mazkur taomdan tashqari marosimda palov va cho'zma ham tayyorlanadi. Qaylali qatiqli osh iftor

paytlari ham keng miqyosda iftorlik qiladigan oilalarda deyarli har safar tayyorlanadi. Aynan iftorlik

marosimlarida qilishning ham o'z sabablari bor. Ya'ni, kun bo'yi ro'zador uchun xamirli bo'lgani uchun to'yimli, qatiqli bo'lishi oshqozonga botmasligi uchun, go'shtli qiyma kuydirilgan sariq moyda pishirilishi esa inson uchun juda foydali hisoblanadi.

Mustaqillik sharofati tufayli milliy va diniy bayramlarimiz qayta tiklandi. Navro'z bayramida yana milliy taomlarimiz sumalak va halim tayyorlana boshlandi. Xalqimiz Navro'z bayramini ham, sumalakni ham aynan bahor oyida qilgani ham diqqatga sazovordir. Chunki qishdan keyin bahorgi ilik uzildi davrida ham darmondorilarga boy giyohlar unib chiqqunicha turli o'simliklardan taomlar tayyorlangan. Aynan shu ilik uzildi davrida esa inson vitaminlarga boy mahsulotlarga ehtiyoj sezgan. Sumalak insonlarning oshqozon-ichak yo'llarining yaxshilanishida va immunitetni mustahkamlashda juda foydali hisoblanadi. Uch ming yillik tarixga ega sumalak oddiy ko'kartirilgan bug'doy va arpa maysasidan pishirilgan. Suvda-ivtilgan bug'doy yoki arpa manosini anglatuvchi qadimgi turkiy so'z bo'lib, ivitilgan bug'doy nomi, sharbat qilish uchun undirilgan arpaga ham suma deyiladi hamda odamlar barokatga erishish uchun tos yoki boshqa idishlarga arpa ekkan. Demak bundan ko'rinib turibdiki suma dastlab bug'doydan emas arpadan tayyorlangan. Ayrim tarixchilar, sumalak forscha nomi samoni-bug'doy maysasi so'zidan kelib chiqqan deyishsa, u sumalak (o'ttiz farishta) manosini anglatuvchi taxminlar ham bor. Sharqshunos olim O. Bo'riyev XVIII asr oxirida fors tilida ijod qilgan Husayn al-Oqiliyning Davolar xazinasi kitobidan quyidagi: samanu-nayda ning forscha nomidir. Uni samanu bavo yoki samani bo'yo deyishadi. Ko'pgina mamlakatlarda sevimli va mashxurdir. U shirin va laziz taomdir, degan satrlarni keltiradi.

Xalqimiz orasida tarqalgan bir afsonaga ko'ra, Payg'ambarimizning qizlari, Hazrati Alining juft haloli Bibi Fotimaning o'g'illari Hasan-husan och qolganlarida o'tlarni qozonga solib qaynatganligi, ertalab ochib qarasa, farishtalar taomi-sumalak hosil bo'lganligi aytiladi. Boshqa bir rivoyatda aytilishicha sumalak simalak so'zidan olingan bo'lib, o'ttiz malak degan ma'noni anglatib, tongda hamma charchab uxlab qolganda, farishtalar sumalakka tuz soladilar va u shirin bo'ladi, deyilgan. Xalq orasida sumalakning kuchi kelgusi Navro'zgacha yetadi, degan naql bor. U darmondori, yangi fasl, yangi yil darakchisi sifatida pishirilgan, uni eski yildan chiqdik, yangi yilga yetdik, degan niyat bilan tayyorlashgan.

Sumalak muqaddas marosim taomi sifatida uni tayyorlashga har kim ham qo'l uravermagan. Uni saksonga saboq, to'qsonga taboq beradigan keksa, ko'pni ko'rgan, aql-farosatli, pokiza va ko'p boalni tarbiyalab voyaga yetkazgan onaxonlar tayyorlashgan. Bir kun davomida pishiriladigan sumalak atrofida o'yin-kulgi va xursandchilik bilan birga, ajdodlar ruhiga duolar o'qilgan va yilning yaxshi kelib, farovon hayot bo'lishini Ollohdan tilab, yuzlariga fотиha tortishgan. Sumalak pishirishdan oldin qatlama va cho'zma pishirib, is chiqarishgan va Bibi Fotimaning pok ruhlariga duoyi-fотиha qilinib, kayvoni ayol Mening qo'lim emas, Bibi Fotimaning qo'li deb, kapgirni ishlatishni boshlashgan. Bug'doy donini ko'kartirish o'ziga xos jarayon bo'lgan. Kuzda ekilgan bug'doy tozalanib, uy haroratida yoyib qo'yilgan va vaqti vaqti bialn suv sepib turilgan. Bu ko'kartirish jarayonini ham toza pokiza inson tahoratli ahvolda suv sepib ko'kartirgan. Bug'doyning haddan tashqari o'sib ketmasligiga ham etibor berilgan. Agar o'sib ketsa, sumalak pishgach achchiq bo'lib chiqqan. Sumalak uchun undiriladigan bug'doyga nopok insonlarning, tahoratsiz insonlarning ko'zi tushmasligi uchun don pana joyda o'stirilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, marosim taomlarining insonlarni bir-biriga birlashtiruvchi vazifasidan tashqari, shifobaxshlik, to'yimlilik, ko'rgazmalilik, marosimiylik, himoyalovchi, poklovchi kabi bir qator xususiyatlari aniqlanadi.

Bayramona taomlar etnik guruhning o'z ichki hamjamiyatini, uning boshqalardan xatto madaniyati o'xshash yoki yaqin bo'lgan etnik guruhlardan farqini bilishda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир. Тошкент, 2021 й.4-б.
2. Мирзааҳмедова Д.В. Ўзбек оиласида ҳомиладорлик ва бола туғилиши билан боғлиқ урф-одатлар // Марказий Осиёда анъанавий ва замонавий этномаданий жараёнлар. 2-қисм. – Тошкент, 2005. – Б. 107.;
3. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма... – Б. 325
4. Турсунов С. ва бошқ. Сурхон воҳаси моддий маданият тарихи. – Т.: Muharrir, 2013. - Б. 261.
5. Танглай кўтариш. <https://savollar.islom.uz/>
6. Isoqov B.R.Isoqova N.B.Navro'z bayramining marosimiy taomlari//O'zbekiston etnologiyasining dolzarb muammolari.Toshkent-Namangan 2007
7. Qoraboyev U.O'zbek xalqi bayramlari
8. Bo'riyev O.Navro'z tarixidan lavhalar.-Toshkent O'zbekiston n,1990.50-51-betlar.